

**PRAKTIKUM BOTANI TUMBUHAN TINGGI
TPB 17218/1 SKS
PRAKTIKUM I
DIVISI PINOPHYTA**

**OLEH:
HENDRA
NIM. 180101110261**

**DOSEN PENGAMPU:
AGUSTINA AMBAR PERTIWI, S.PD., M.PD.**

**ASISTEN DOSEN:
NUR PUTRI LESTARI SA'DIYAH
MUHAMMAD FAHRUJANI ANSYAR**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
PROGRAM STUDI TADRIS BIOLOGI
BANJARMASIN
JANUARI 2020**

PRAKTIKUM I
DIVISI PINOPHYTA

Tujuan : Untuk mengetahui ciri-ciri morfologi dan aspek botani beberapa tumbuhan yang termasuk dalam kelompok Divisi Pinophyta

Hari/Tanggal : Rabu, 29 Januari 2020

Tempat : Laboratorium Tadris Biologi UIN Antasari Banjarmasin.

A. ALAT DAN BAHAN

1. Alat:

- a. Baki/nampan
- b. Lup
- c. Alat tulis
- d. Pisau silet/cutter

2. Bahan:

- a. Pakis haji (*Cycas rumphii* Miq.)
- b. Pinus (*Pinus merkusii* Jungh & De Vr.)
- c. Melinjo (*Gnetum gnemon* L.)

B. CARA KERJA

1. Menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan
2. Mengamati dan mencatat sifat-sifat (karakteristik) serta ciri-ciri dari spesimen yang meliputi:
 - a. Perawakan tumbuhan (habitus); perdu, pohon, semak, atau terna.
 - b. Periodisitasnya; annual, biennial, pirenial.
 - c. Susunan akar; tunggang, serabut.
 - d. Sifat-sifat batang; cara-cara percabangan (monopodial, simpodial, dikotom), arah tumbuh batang (tegak, berbaring, merayap, memanjat, membelit dan sebagainya), permukaan batang serta alat-alat lain seperti duri, bulu, rumput, kelenjar-kelenjar, bergetah atau tidak dan sebagainya.
 - e. Sifat-sifat daun; tunggal atau majemuk (menjari, menyirip dan campuran), tata letak daun (berseling, tersebar berkarang), bagian-bagian daun (daun lengkap atau tidak), bangun/bentuk daun, ukuran

(panjang dan lebar daun), pangkal daun, tepi daun, ujung daun, urat daun, adanya rambut-rambut pada permukaan atas dan bawah daun, tekstur daun dan warna daun.

- f. Sifat-sifat bunga; bunga tunggal atau majemuk (berbatas atau tidak terbatas), bagian-bagian bunga, bunga lengkap atau tidak, daun pelindung, daun-daun pembalut, kelopak tambahan.
 - g. Sifat-sifat buah; kuncup, alat pembelit, alat-alat memanjat, duri dan sebagainya.
 - h. Sifat-sifat lain; kuncup, alat pembelit, alat-alat memanjat, duri dan sebagainya.
3. Menggambar hasil pengamatan yang meliputi: tumbuhan lengkap, akar, batang/ranting, daun, bunga dan buah serta biji (jika ada).
 4. Melakukan pendeterminasian terhadap setiap tumbuhan yang diamati dengan menggunakan buku flora.

C. TEORI DASAR

1. Pengertian Divisi Pinophyta

Menurut (Campbell, 2008) Pinophyta merupakan kelompok tumbuhan yang mempunyai kekhasan bijinya yang tidak tertutup. Berbeda dengan Magnoliophyta, tumbuhan yang termasuk ke dalam Pinophyta bijinya tidak tumbuh di jaringan bakal buah. Pada saat terjadi fertilisasi, serbuk sari dari strobilus jantan akan berkecambah pada ovul yang terbuka dan selanjutnya akan menembus jaringan ovul.

Secara khusus, Jones & Luchsinger (1987:278) mengungkapkan perbedaan pinophyta dengan magnoliophyta dapat digambarkan sebagai berikut:

- a. Fertilisasi tunggal
- b. Xilem tidak mempunyai pembuluh trachea
- c. Floem tidak mempunyai sel pengantar
- d. Gametofit betina ada yang terdiri dari banyak sel atau nukleus
- e. Gametofit betina mempunyai arkegonium, kecuali Gnetum dan Welwitschia.

f. Sebagian besar merupakan tumbuhan berkayu.

Menurut (Sudarsono, dkk. 2005) Tumbuhan yang masuk ke dalam pinophyta mempunyai peran penting secara ekonomi, menarik secara biologi, dan familier diantara semua tumbuhan. Kelompok tumbuhan pinophyta banyak yang dimanfaatkan kayunya, sebagai tanaman hias, sebagai sumber makanan dan pengobatan. Selain itu, tumbuhan-tumbuhan ini juga berperan dalam pengendalian erosi, melindungi dari abrasi, hutan rekreasi, dan meruakan tumbuhan kayu pertama dalam suksesi kedua. Para ahli biologi tertarik dengan tumbuhan pinophyta tersebut karena tumbuhan ini mempunyai keragaman bentuk dan struktur, pola distribusinya dari dulu sampai sekarang, dan fosilnya relatif lengkap terdokumentasikan.

2. Divisio Pinophyta terdiri atas tiga sub division, yaitu:

a. Sub division Cycadophytina

Sub division Cycadophytina biasanya merupakan tumbuhan yang menyerupai palem atau tumbuhan paku, daun umumnya majemuk, kayu lunak, strobilus jantan kalau ada sederhana, ovul dengan satu integument. Terdiri dari tiga classis: Lyginopteridopsita, Bennettitopsida, dan Cycadopsida.

Gambar 1. Strobilus Pakis Haji

b. Sub division Pinophytina

Tumbuhan dengan daun tunggal, kayu tidak mempunyai trakea, relatif padat, mikrostrombili tunggal dan ovul dengan satu integument. Terdiri atas tiga classis yaitu Ginkgoopsida, Cordaitopsida, dan Coniferopsida.

Gambar 2. Strobilus Pinus

c. Sub divisio Gnetophytina

Tumbuhan gymnospermae yang problematik dengan morfologi yang menarik. Strobilus jantan maupun strobilus betina majemuk. Embrio dengan dua kotiledon. Terdiri dari tiga ordo: Ephedrales, Welwitschiales, dan Gnetales.

Gambar 3. Strobilus Melinjo

D. HASIL PENGAMATAN

Gambar Hasil Pengamatan (Akar, batang, daun, bunga, dan buah)

1. Pakis haji (*Cycas rumphii* Miq.)

A. Akar

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

A. Pangkal Akar

B. Cabang Akar

C. Ujung Akar

2) Literatur

Keterangan:

A. Pangkal Akar

B. Cabang Akar

C. Ujung Akar

(Sumber: Robert, 2017)

B. Batang

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

A. Ujung Batang

B. Pangkal Batang

C. Permukaan Batang

2) Literatur

Keterangan:

A. Ujung Batang

B. Pangkal Batang

C. Permukaan Batang

(Sumber: Allison, 2015)

C. Daun

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- A. Ujung Daun
- B. Tepi Daun
- C. Helai Daun
- D. Ibu Tulang Daun

2) Literatur

Keterangan:

- A. Ujung Daun
- B. Tepi Daun
- C. Helai Daun
- D. Ibu Tulang Daun

(Sumber: Kris, 2016)

D. Strobilus

Strobilus Jantan Dan Betina

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

A. Strobilus Jantan

2) Literatur

Keterangan:

A. Strobilus Jantan

(Sumber: Jackson, 2017)

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan
A. Strobilus Betina
B. Ovulum

2) Literatur

Keterangan
A. Strobilus Betina
B. Ovulum

(Sumber: William, 2016)

E. Buah

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

A. Eksocarp

B. Mesocarp

C. Endocarp

2) Literatur

Keterangan:

A. Eksocarp

B. Mesocarp

C. Endocarp

(Sumber: Dok. Pribadi, 2020)

2. Pinus (*Pinus merkusii* Jungh & De Vr.)

A. Akar

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

A. Pangkal Akar

B. Cabang Akar

C. Ujung Akar

2) Literatur

Keterangan:

A. Pangkal Akar

B. Cabang Akar

C. Ujung Akar

(Sumber: Leo, 2017)

B. Batang

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

A. Permukaan Batang

B. Cabang Batang

2) Literatur

Keterangan:

A. Permukaan Batang

B. Cabang Batang

(Sumber: Alvaro, 2017)

C. Daun

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

A. Ujung Daun

B. Pangkal Daun

C. Tangkai

2) Literatur

Keterangan:

A. Ujung Daun

B. Tepi Daun

(Sumber: Klopp, 2016)

D. Strobilus

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- A. Strobilus Betina
- B. Sisik
- C. Strobilus Jantan
- D. Tangkai Strobilus

2) Literatur

Keterangan:

- A. Strobilus Betina
- B. Sisik
- C. Strobilus Jantan
- D. Tangkai Strobilus

(Sumber: Sanjaya, 2018)

3. Melinjo (*Gnetum gnemon* L.)

A. Akar

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

A. Pangkal Akar

B. Cabang Akar

C. Ujung Akar

2) Literatur

Keterangan:

A. Pangkal Akar

B. Cabang Akar

C. Ujung Akar

(Sumber: Parker, 2016)

B. Batang

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

A. Permukaan Batang

B. Pangkal Batang

2) Literatur

Keterangan:

A. Permukaan Batang

B. Pangkal Batang

(Sumber: Saherr, 2018)

C. Daun

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- A. Tangkai Daun
- B. Pangkal Daun
- C. Permukaan Daun
- D. Tepi Daun
- E. Ibu Tulang Daun
- F. Pertulangan Daun

2) Literatur

Keterangan:

- A. Tangkai Daun
- B. Pangkal Daun
- C. Permukaan Daun
- D. Tepi Daun
- E. Ibu Tulang Daun
- F. Pertulangan Daun

(Sumber: Paulo, 2015)

D. Bunga

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

A. Strobilus Jantan

B. Strobilus Betina

2) Literatur

Keterangan:

A. Strobilus Jantan

B. Strobilus Betina

(Sumber: Fergie, 2014)

E. Biji

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

A. Sarcotesta

B. Sclotesta

C. Endotesta

2) Literatur

Keterangan:

A. Sarcotesta

B. Sclotesta

C. Endotesta

(Sumber: Rocky, 2018)

Tabel Hasil Pengamatan

No	Ciri-ciri	Pakis Haji	Pinus	Melinjo
1	Habitus	Perdu	Pohon	Pohon
2	Perioditas	Pirenial	Pirenial	Pirenial
3	Sifat akar	Serabut	Tunggang	Tunggang
4	Sifat batang			
	Percabangan	Monopodial	Monopodial	Monopodial
	Arah Tumbuh	Tegak lurus	Tegak lurus	Tegak lurus
	Bentuk batang	Bulat	Bulat	Bulat
	Permukaan batang	Kasar dan berkas- berkas daun	Beralur	Kasar dan lepasnya kerak
	Alat-alat lain	-	-	-
5	Sifat daun			
	Tata letak	Roset batang	Tersebar	Berhadapan
	Bagian daun	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap
	Bentuk daun	Bunga garis	Bangun jarum	Bangun jorong
	Pangkal daun	Runcing	Tumpul	Meruncing
	Ujung daun	Runcing	Runcing	Meruncing
	Tepi daun	Rata	Rata	Rata
	Urut daun	Sejajar	Sejajar	Menyirip
	Tekstur daun	Perkament	Kasar	Kertas
	Warna daun	Hijau	Hijau	Hijau
6	Sifat bunga			
	Bagian bunga	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap
	Alat lain	-	-	-
7	Sifat buah	Semu	Semu	Semu

E. ANALISIS

1. Pakis haji (*Cycas rumphii* Miq.)

a. Klasifikasi

Kingdom	: Plantae
Divisi	: Pinophyta
Kelas	: Cycadopsida
Ordo	: Cycadales
Famili	: Cycadaceae
Genus	: Cycas
Spesies	: <i>Cycas rumphii</i> Miq.
Sumber	: (Plantamor, 2008)

b. Ciri-ciri

Berdasarkan hasil pengamatan, pakis haji (*Cycas rumphii* Miq.) merupakan tumbuhan yang berasal dari ordo Cycadales dan family cycadaceae yang memiliki ciri umum batang tidak bercabang, daunnya majemuk, tersusun sebagai tajuk dipuncak pohon, dan memiliki strobilus jantan dan strobilus betina. Pakis haji (*Cycas rumphii* Miq.) merupakan tumbuhan dengan habitus perdu yaitu tumbuhan berkayu yang memiliki beberapa batang bercabang dari dekat akarnya, perdu memiliki perbedaan dengan batang diantara ciri perdu tingginya dibawah 6 meter, tetapi perdu memiliki jumlah dedaunan yang lebih lebat yang dibentuk oleh banyak cabang-cabang berdaun yang tumbuh berdekatan. Pakis haji (*Cycas rumphii* Miq.) merupakan tanaman berperiodisitas pirenial yaitu tumbuhan yang mencapai umur sampai bertahun-tahun belum juga mati, bahkan ada yang dapat mencapai umur sampai ratusan tahun.

Pakis haji (*Cycas rumphii* Miq.) memiliki akar serabut, yaitu jika akar lembaga dalam perkembangan selanjutnya mati atau kemudian disusul oleh sejumlah akar yang kurang lebih sama besar atau semuanya keluar dari pangkal batang atau bukan berasal dari akar yang asli, dan memiliki berbentuk seperti serabut. Pakis haji (*Cycas*

rumphii Miq.), memiliki percabangan monopodial, karena batang pokok selalu tampak jelas. Karena lebih besar dan lebih panjang (lebih cepat pertumbuhannya) daripada cabang-cabangnya. Pakis haji (*Cycas rumphii* Miq.) memiliki arah tumbuh batang tegak lurus karena pertumbuhan batangnya lurus ke atas, bentuk batang bulat dengan permukaan batang yang kasar dan memperlihatkan berkas-berkas daun.

Tata letak daun pada pakis haji (*Cycas rumphii* Miq.) berhadapan yang tersusun dalam roset batang. Pakis haji (*Cycas rumphii* Miq.) memiliki daun yang tidak lengkap karena hanya memiliki tangkai daun (*Petiolus*) dan helaian daun (*Lamina*), yang membuat tidak lengkap adalah karena pakis haji (*Cycas rumphii* Miq.) tidak memiliki pelapah daun (*Vagina*). Bentuk daunnya bangun garis karena penampangnya melintang pipih dan daunnya amat panjang. Pangkal daunnya runcing karena pengaruh dari bentuk daunnya yang berbentuk bangun garis serta ujung daun yang juga runcing karena kedua tepi daun dikanan kiri ibu tulang sedikit demi sedikit keatas dan pertemuannya pada puncak daun membentuk suatu sudut lancip (lebih kecil dari 90°). Tepi daun rata karena tidak memiliki torehan. Urat daun yang sejajar dengan tekstur perkamen dengan warna hijau tua.

Pakis haji (*Cycas rumphii* Miq.) memiliki bagian bunga yang tidak lengkap karena terpisah antara tanaman jantan dan betinanya. Tanaman jantan menghasilkan strobilus jantan sedangkan tanaman betina menghasilkan strobilus betina. Pakis haji (*Cycas rumphii* Miq.) memiliki buah yang bersifat semu karena buahnya terbentuk dari bakal buah beserta bagian lain pada bunga yang akhirnya menjadi lebih dominan menjadi bagian utama buah tersebut.

Menurut (Sumardi, 1983), pakis haji disebut juga dengan nama sikas diambil dari istilah latinnya *cycas* adalah sekelompok tumbuhan berbiji terbuka yang tergabung dalam marga pakis haji atau *cycas* dan juga merupakan satu-satunya genus dalam suku pakis haji-pakis

hajian (cycadaceae). Pakis haji memiliki ciri-ciri fisik, berbentuk pohon pakis haji memiliki bentuk seperti pohon palem. Akan tetapi, batang pokoknya lebih pendek dan rendah. Mirip palem dari segi ciri-ciri dan bentuk menyerupai palem. Namun, bukan termasuk famili atau spesies palem. Usia bisa menahun sebagai pohon hias atau tanaman hias, pakis haji dapat hidup selama puluhan tahun. Dapat mencapai tinggi 4 meter. Akar pakis haji termasuk dalam sistem akar tunggang atau radix primaria. Batang pokok pakis haji juga menyerupai palem.

Menurut (Pudjorianto, 1995) ciri-ciri batang pokok pakis haji berupa batang tegak lurus dengan diameter sekitar 30 cm. Pola percabangan batang adalah monopodial. Daun pakis haji secara sepintas terlihat seperti keris. Dengan daun majemuk yang menyirip atau yang lebih dikenal dengan paripinnatus. Anak daun bercabang hingga pucuk. Pucuk daun yang masih muda menggulung, seperti pada daun paku. Bunga pakis haji masuk dalam kategori monoecus. Pada strobilus betina, bunga terdiri dari megasporofil berbentuk seperti senjata keris yang berluk-luk. Di dalamnya terdapat ovulum dua buah atau lebih tepat pada bagian tepi carpelum. Sementara, pada strobilus jantan. Mikrosporofil membentuk sisik yang susunannya rapat. Biji pakis haji berbentuk bulat-bulat seperti pohon palem. Namun, mikrosporofil bentuknya menyirip dengan calon biji dua buah hingga 5 buah tepat pada permukaan carpelum.

Kunci Determinasi

1b-2-2b-3-3b-4-4b-6-6b-7-7a-8-8a-14.Cycadaceae.....*Cycas rumphii* Miq.

Jabaran Kunci Determinasi:

1b Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari dan atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga..... **2**

- 2b Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai daun)... **3**
- 3b Daun tidak berbentuk jarum atau tidak terdapat dalam berkas tersebut diatas..... **4**
- 4b Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan atau bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas **6**
- 6b Dengan daun yang jelas..... **7**
- 7a Tumbuh-tumbuhan semacam palem, kerap kali batangnya tidak bercabang dan mempunyai bekas daun yang berupa lingkaran; kadang-kadang tidak berbatang. Daun besar, menyirip atau berbentuk kipas **8**
- 8a Bunga telanjang, terkumpul menjadi kerucut bunga jantan atau betina pada ujung. Karangan bunga, juga di waktu mudanya, tidak pernah diselubungi oleh seludang bunga. tumbuh-tumbuhan yang menghasilkan gom..... **14.**

Cycadaceae

Fam 14. Cycadaceae

Pohon mengandung gom, serupa dengan palm pendek, dengan batang kerap kali berbentuk tiang, dimana pada ujungnya daun berjejal-jejal rapat. Daun menyirip tunggal; anak daun kerap kali bertulang daun 1. Bunga telanjang, berkelamin satu, berumah dua, terkumpul dalam kerucut. Kerucut jantan terdiri dari banyak benang sari, yang pada sisi bawah tertutup oleh banyak kantung butir sari. Kerucut terdiri dari banyak daun buah yang terbuka, yang sepanjang kedua tepinya mendukung 1-4 bakal biji besar.

1. Cycas

Pohon bercabang atau tidak; tinggi 1-6 m. Batang dengan pangkal tangkai daun yang tetap tinggal. Tangkai daun berduri temple tajam; anak daun sangat banyak, yang tengah 20-35 kali 1-2 cm, kerap kali berbentuk sabit, sebelah bawah gundul. Kerucut jantan bertangkai pendek, kuning

cerah, panjang 30-70 c, tebal kurang lebih 15 cm, makin keatas menyempit kuat;benang sari tersusun dalam spiral, berbentuk baji, berakhir pada ujung yang membengkok, panjangnya 3-12 mm, yang teratas steril. Kerucut betina terminal; panjang daun buah 25-40 cm, bergerigi, berakhir dengan ujung yang panjang tepi rata dan lancip. Biji bulat memanjang, panjang 4-6 cm, cokelat oranye, Tepi pantai, jarang dipedalaman, juga menjadi tanaman hias. *Pakis haji*, ind, s, *Pakis dongol*, J.

Cycas rumphii Miq.

2. Pinus (*Pinus merkusii* Jungh & De Vr.)

a. Klasifikasi

Kingdom	: Plantae
Divisi	: Coniferophyta
Kelas	: Pinopsida
Ordo	: Pinales
Famili	: Pinaceae
Genus	: Pinus L
Spesies	: <i>Pinus merkusii</i> Jungh & De Vr.
Sumber	: (Cronquist, 1981)

b. Ciri-ciri

Berdasarkan hasil pengamatan Pinus (*Pinus merkusii* Jungh & De Vr.) merupakan tumbuhan yang berasal dari ordo Pinales dan family Pinaceae yang memiliki ciri umum tumbuhan berkayu, daun berbentuk jarum, duduknya tersebar pada sirung panjang, atau pada serung panjang terdapat daun-daun yang berbentuk jarum. Jarum-jarumnya dengan satu atau dua berkas pembuluh pengangkutan dan saluran dan saluran resin dan memiliki dua strobilus yaitu jantan dan betina. Pinus (*Pinus merkusii* Jungh & De Vr.) merupakan tumbuhan dengan habitus pohon yaitu tumbuhan berkayu yang memiliki satu batang panjang dan memiliki beberapa cabang menyebar setelah

tinggi tertentu yang membentuk sebuah tajuk. Pinus (*Pinus merkusii* Jungh & De Vr.) merupakan tanaman berperiodisitas pirenial yaitu tumbuhan yang mencapai umur sampai bertahun-tahun belum juga mati, bahkan ada yang dapat mencapai umur sampai ratusan tahun.

Pinus (*Pinus merkusii* Jungh & De Vr.) memiliki akar tunggang, yaitu jika akar lembaga tumbuh terus menjadi akar pokok yang bercabang-cabang menjadi akar-akar yang lebih kecil, akar pokok yang berasal dari akar lembaga disebut akar tunggang. Pinus (*Pinus merkusii* Jungh & De Vr.), memiliki percabangan monopodial, karena batang pokok selalu tampak jelas. Karena lebih besar dan lebih panjang (lebih cepat pertumbuhannya) daripada cabang-cabangnya. Pinus (*Pinus merkusii* Jungh & De Vr.) memiliki arah tumbuh batang tegak lurus karena pertumbuhan batangnya lurus ke atas, bentuk batang bulat dengan permukaan batang yang beralur.

Tata letak daun pada Pinus (*Pinus merkusii* Jungh & De Vr.) tersebar karena pada buku-buku hanya terdapat satu daun saja, maka tata letak daun tersebut disebut tersebar (*Folia sparsa*). Pinus (*Pinus merkusii* Jungh & De Vr.) memiliki daun yang tidak lengkap karena hanya memiliki tangkai daun (*Petiolus*) dan helaian daun (*Lamina*), yang membuat tidak lengkap adalah karena Pinus (*Pinus merkusii* Jungh & De Vr.) tidak memiliki pelapah daun (*Vagina*). Bentuk daunnya bangun jarum serupa dengan bangun paku tetapi lebih kecil dan meruncing panjang. Pangkal daunnya tumpul karena pengaruh dari bentuk daunnya yang berbentuk bangun jarum serta ujung daun yang runcing karena kedua tepi daun dikanan kiri ibu tulang sedikit demi sedikit keatas dan pertemuannya pada puncak daun membentuk suatu sudut lancip (lebih kecil dari 90°). Tepi daun rata karena tidak memiliki torehan. Urat daun yang sejajar dengan tekstur kasar dengan warna hijau.

Pinus (*Pinus merkusii* Jungh & De Vr) memiliki bagian bunga yang tidak lengkap karena terpisah antara tanaman jantan dan

betinanya. Tanaman jantan menghasilkan strobilus jantan sedangkan tanaman betina menghasilkan strobilus betina. Pinus (*Pinus merkusii* Jungh & De Vr) memiliki buah yang bersifat semu karena buahnya terbentuk dari bakal buah beserta bagian lain pada bunga yang akhirnya menjadi lebih dominan menjadi bagian utama buah tersebut.

Menurut (Tjitsosoepomo, 2010) pinus yang merupakan salah satu dari spesies family Pinaceae. Family Pinaceae merupakan tumbuhan berkayu, daun berbentuk jarum, duduknya tersebar pada sirung panjang, atau pada sirung pendek terdapat daun berbentuk jarum. Jarum-jarum dengan satu atau dua berkas pembuluh pengangkutan dan saluran resin. Tumbuhan ini hampir selalu berumah satu strobilus jantan axillar bertangkai yang tersusun dalam suatu spiral dengan dua kantong sari.

Kunci Determinasi

1b-2-2b-3-3a-13. Pinaceae.... *Pinus merkusii* Jungh & De Vr.

Jabaran Kunci Determinasi:

- 1b Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari dan atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga..... **2**
- 2b Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai daun) **3**
- 3a Daun berbangun jarum dan terdapat dalam berkas terdiri dari 2-3 helai, pangkal tiap berkas daun diliputi oleh beberapa sisik tipis bangun buluh **13.**

Pinaceae

Fam 13. Pinaceae

Pohon atau perdu. Daun berbentuk jarum. Bunga berkelamin satu, berumah satu, telanjang. Bunga jantan mirip untai. Benang sari banyak, tangkai sari dengan ujung serupa perisai, ruang sari 2, menggantung

dibawah perisai ujung. Bunga betina, yang dinamakan kerucut dengan banyak sisik kerucut yang tertimbun rapat, tersusun secara spiral; rangkap; yang dinamakan sisik penutup dan yang diatas dinamakan sisik buahn. Sisik penutup serupa selaput, kerapkali kemudian menghilang. Sisik penutup serupa selaput, kerapkali kemudian menghilang. Sisik buah dengan ujung perisai yang mempunyai tonjolan, dari atas pangkalnya dengan 2 bakal biji berdampingan. Kerucut buah berkayu, sebagian besar terdiri dari sisik kerucut yang diperbesar kuat. Biji bersayap sesisi dan kerapkali miring.

1. *Pinus*

Pohon, tinggi 20-40 m. Daun dalam berkas dua. Berkas jarum (sebetulnya adalah tunas yang sangat pendek yang tidak pernah tumbuh) pada pangkalnya dikelilingi oleh suatu sarung dari sisik yang berupa selaput tipis panjang \pm 2cm, pada pangkal tunas yang muda, tertumpuk berbentuk bulir. Bunga betina terkumpul dalam jumlah kecil pada ujung tunas muda, silindris, dan sedikit berbangun telur, kerapkali bengkok. Sisik kerucut buah dengan perisai ujung berbentuk jajaran genjang, akhirnya merenggang; panjang 6-7 mm, pada tepi luar dengan sayap besar, mudah lepas. Tanaman daerah Sumatra, di Jawa kadang-kadang ditanam. *Sumatranse den, N.*

Pinus merkusii Jung. & De Vr.

3. Melinjo (*Gnetum gnemon* L.)

a. Klasifikasi

Kingdom	: Plantae
Divisi	: Spermatophyta
Kelas	: Gnetinae
Ordo	: Gnetales
Famili	: Gnetaceae
Genus	: <i>Gnetum</i>
Spesies	: <i>Gnetum gnemon</i> L.
Sumber	: (Van Steenis, 2002)

b. Ciri-ciri

Berdasarkan hasil pengamatan Melinjo (*Gnetum gnemon* L.) merupakan tumbuhan yang berasal dari ordo Gnetales dan family Gnetaceae yang memiliki ciri umum pohon-pohon yang lurus, banyak bercabang-cabang (tetapi cabang itu tidak bersambung dengan bagian kayu batang, hingga mudah lepas), daun tunggal duduknya berhadapan, batangnya mempunyai cambium, fleoterma, dan buluh-buluh kayu, tanpa saluran resin. Melinjo (*Gnetum gnemon* L.) merupakan tumbuhan dengan habitus pohon yaitu tumbuhan berkayu yang memiliki satu batang panjang dan memiliki beberapa cabang menyebar setelah tinggi tertentu yang membentuk sebuah tajuk. Melinjo (*Gnetum gnemon* L.) merupakan tanaman berperiodisitas pirenial yaitu tumbuhan yang mencapai umur sampai bertahun-tahun belum juga mati, bahkan ada yang dapat mencapai umur sampai ratusan tahun.

Melinjo (*Gnetum gnemon* L.) memiliki akar tunggang, yaitu jika akar lembaga tumbuh terus menjadi akar pokok yang bercabang-cabang menjadi akar-akar yang lebih kecil, akar pokok yang berasal dari akar lembaga disebut akar tunggang. Melinjo (*Gnetum gnemon* L.), memiliki percabangan monopodial, karena batang pokok selalu

tampak jelas. Karena lebih besar dan lebih panjang (lebih cepat pertumbuhannya) daripada cabang-cabangnya. Melinjo (*Gnetum gnemon* L.) memiliki arah tumbuh batang tegak lurus karena pertumbuhan batangnya lurus ke atas, bentuk batang bulat dengan permukaan batang kasar dan memperlihatkan bekas lepasnya kerak.

Tata letak daun pada Melinjo (*Gnetum gnemon* L.) berhadapan karena pada buku-buku batang berikutnya biasanya kedua daunnya membentuk suatu silang dengan dua daun dibawahnya. Melinjo (*Gnetum gnemon* L.) memiliki daun yang tidak lengkap karena hanya memiliki tangkai daun (*Petiolus*) dan helaian daun (*Lamina*), yang membuat tidak lengkap adalah karena melinjo (*Gnetum gnemon* L.) tidak memiliki pelapah daun (*Vagina*). Bentuk daunnya bangun jorong karena perbandingan panjang dan lebar= $1\frac{1}{2}$ -2:1. Pangkal daunnya meruncing serta ujung daunnya yang juga meruncing karena karena titik pertemuannya kedua tepi daunnya jauh lebih tinggi hingga ujung daun nampak lebih sempit panjang dan runcing. Tepi daun rata karena tidak memiliki torehan. Urat daun yang menyirip karena daun majemuk yang anak daunnya terdapat di kanan kiri ibu tangkai daun, jadi tersusun seperti sirip ikan dengan tekstur kasar dengan warna hijau.

Melinjo (*Gnetum gnemon* L.) memiliki bagian bunga yang tidak lengkap karena terpisah antara tanaman jantan dan betinanya. Tanaman jantan menghasilkan strobilus jantan sedangkan tanaman betina menghasilkan strobilus betina. Melinjo (*Gnetum gnemon* L.) memiliki buah yang bersifat semu karena buahnya terbentuk dari bakal buah beserta bagian lain pada bunga yang akhirnya menjadi lebih dominan menjadi bagian utama buah tersebut.

Menurut (Tjitsosoepomo, 2010) *Gnetum gnemon* merupakan spesies yang berasal dari family Gnetaceae dan ordo Gnetales. Family Gnetaceae memiliki ciri-ciri umum sebagai berikut suku Gnetaceae merupakan pohon-pohon yang lurus, banyak bercabang-cabang

(tetapi cabang-cabang itu seringkali tidak bersambungan dengan bagian kayu batang hingga mudah lepas). Daunnya tunggal, duduknya berhadapan, batang mempunyai kambium, fleoterma, dan buluh-buluh kayu, tanpa saluran resin. Bunga majemuk bercabang-cabang dikasial (anak payung menggarpu keluar dari ketiak daun). Reproduksi terjadi secara seksual, sel sperma memulai dengan bantuan angin terbang menuju strobilus betina. Disini terjadi proses fertilisasi dan akhirnya terbentuk zygot yang tumbuh menjadi biji. Biji ini dilengkapi sayap sehingga apabila telah matang bisa jatuh di tempat yang jauh dari induknya. Memiliki strobilus jantan dan betina dalam satu pohon. Strobilus jantan terletak di ujung tangkai. Sedangkan strobilus betina terletak di ketiak batang.

Kunci Determinasi

1b-2b-3b-4b-6b-7b-9b-10b-11b-12b-13b-14b-16a-239b-243b-244b-248b-249a- 15. Gnetaceae- *Gnetum gnemon* L.

Jabaran Kunci Determinasi:

- 1b Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari dan atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga..... **2**
- 2b Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros, atau tangkai daun)..... **3**
- 3b Daun tidak berbentuk jarum atau tidak terdapat dalam berkas tersebut di atas **4**
- 4b Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan atau bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas **6**
- 6b Dengan daun yang jelas..... **7**
- 7b Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya **9**
- 9b Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat dan tidak membelit **10**
- 10b Daun tidak tersusun demikian rapat menjadi roset **11**

11b	Tidak demikian. Ibu tulang daun rapat dibedakan jelas dari jarring urat daun dan dari anak cabang tulang daun yang ke samping dan serong ke atas	12
12b	Tidak semua daun duduk dalam karangan atau tidak ada daun sama sekali	13
13b	Tumbuh-tumbuhan berbentuk lain	14
14b	Semua daun duduk berhadapan.....	16
16a	Daun tunggal, berlekuk atau tidak, tetapi tidak berbagi menyirip rangkap sampai bercangap menyirip rangkap (golongan 10)	239
239b	Tumbuh-tumbuhan tanpa getah.....	243
243b	Tidak hidup dari tumbuhan lain	244
244b	Susunan pertulangan daun tidak demikian, seluruhnya atau sebagian besar tulang daun tersusun menyirip, menjari atau sejajar ..	248
248b	Daun bertulang menyirip atau menjari, susunan urat daun seperti jala.....	249
249a	Daun jika di patahkan memperlihatkan serabut halus yang menonjol, bunga sangat kecil tanpa perhiasan bunga, dalam lingkaran pada karangan bunga yang berbentuk bulir hijau.....	15

Gnetaceae

Fam 15. Gnetaceae

Pohon atau liana. Ranting pada ruas membesar dan berbuku. Daun berhadapan, tanpa penumpu, bertangkai, tunggal, bertulang daun menyirip. Bunga berkelamin satu, berumah dua (Jarang satu), dalam bulir, dalam karangan, kecil, bercampur dengan rambut, daun pelindung pada tiap karangan 1, berbentuk cawan. Bulir jantan tersusun oleh 2-3 baris bunga jantan dan di atasnya satu baris bunga betina yang tidak sempurna. Bunga jantan dengan tenda bunga berbentuk tabung; benang sari 1, ruang sari 2. Bulir betina dengan karangan semu yang berjarak. Bunga betina dengan tenda bunga berbentuk tabung dan satu bakal biji telanjang dengan 2

selubung; selubung terluar, yang terdalam memanjang menjadi buluh yang serupa tangkai putik yang menojol. Buah semu: buah buni atau buah batu.

1. *Gnetum*

Pohon, tinggi 5-22 m. Daun elips memanjang, 7-22 kali 2-10 cm, dengan ujung yang meruncing, tepi rata, seperti kulit sampai berdaging. Bulir bertangkai, 1-3 (kerapkali 1) dalam ketiak daun, tidak bercabang atau dengan cabang lateral 1-3. Panjang bulir jantan 3-5 cm; karangan bunga 5-8; bunga betina rudimenter, berbentuk bola. Panjang bulir betina 6-10 cm; karangan bunga 3-8, berbunga 5-12 buah. Buah duduk, bulat telur terbalik, dengan ujung meruncing yang pendek; kulit luar berdaging. Dipelihara sebagai pohon buah, kadang-kadang kelihatan liar; 1-1: 200m. *Melinjo*, Ind, *Belinjo*, Ind, *Tangkil*, S, *Sake*, S, *Maninjo*, S, J, *Bago*, J, *So*, J.

Gnetum gnemon L. var. *domesticum* Mgf.

F. KESIMPULAN

1. Ciri Morfologi

a. Pakis haji (*Cycas rumphii* Miq.)

Pakis haji (*Cycas rumphii* Miq.) merupakan tumbuhan dengan habitus perdu, berperiodisitas pirenial, memiliki akar serabut, percabangan monopodial, arah tumbuh batang tegak lurus, bentuk batang bulat dengan permukaan batang yang kasar dan memperlihatkan berkas-berkas daun. Tata letak daun pada berhadapan yang tersusun dalam roset batang. Memiliki daun yang tidak lengkap, bentuk daunnya bangun garis. Pangkal daunnya runcing ujung daun yang juga runcing. Tepi daun rata, urat daun yang sejajar dengan tekstur perkamen dengan warna hijau tua, memiliki bagian bunga yang tidak lengkap, tanaman jantan menghasilkan strobilus jantan sedangkan tanaman betina menghasilkan strobilus betina. Dan memiliki buah yang bersifat semu.

b. Pinus (*Pinus merkusii* Jungh & De Vr.)

Pinus (*Pinus merkusii* Jungh & De Vr.) merupakan tumbuhan dengan habitus pohon, berperiodisitas pirenial, memiliki akar tunggang, percabangan monopodial, arah tumbuh batang tegak lurus karena pertumbuhan batangnya lurus ke atas, bentuk batang bulat dengan permukaan batang yang beralur. Tata letak daun tersebar memiliki daun yang tidak lengkap Bentuk daunnya bangun jarum, Pangkal daunnya tumpul, tepi daun rata karena tidak memiliki torehan, urat daun yang sejajar dengan tekstur kasar dengan warna hijau. bagian bunga yang tidak Tanaman jantan menghasilkan strobilus jantan sedangkan tanaman betina menghasilkan strobilus betina. Dan memiliki buah yang bersifat semu.

c. Melinjo (*Gnetum gnemon* L.)

Melinjo (*Gnetum gnemon* L.) merupakan tumbuhan dengan habitus pohon berperiodisitas pirenial. memiliki akar tunggang, percabangan monopodial, arah tumbuh batang tegak lurus, bentuk

batang bulat dengan permukaan batang kasar dan memperlihatkan bekas lepasnya kerak. Tata letak daun berhadapan. memiliki daun yang tidak lengkap bentuk daunnya bangun jorong, pangkal daunnya meruncing serta ujung daunnya yang juga meruncing, tepi daun rata, urat daun yang menyirip, tekstur kasar dengan warna hijau. memiliki bagian bunga yang tidak lengkap menghasilkan strobilus jantan sedangkan tanaman betina menghasilkan strobilus betina. memiliki buah yang bersifat semu.

2. Aspek Botani

a. Pakis haji (*Cycas rumphii* Miq.)

- 1) Menobati sakit perut
- 2) Menjaga kesehatan mata
- 3) Menjaga sistem kekebalan tubuh

b. Pinus (*Pinus merkusii* Jungh & De Vr.)

- 1) Meredakan nyeri
- 2) Menyembuhkan sesak nafas dan bronchitis
- 3) Meredakan nyeri otot

c. Melinjo (*Gnetum gnemon* L.)

- 1) Mengatur suhu tubuh
- 2) Menjaga kesehatan ginjal
- 3) Menjaga kesehatan kulit

G. DAFTAR PUSTAKA

- Allison, "Batang *Cycas rumphii* Miq.", www.pinterest.com dalam Google.com. 2015.
- Alvaro, "Batang *Pinus merkusii* Jungh & De Vr.", www.pinterest.com dalam Google.com. 2017.
- Fergie, "Strobilus *Gnetum gnemon* L.", www.genersibiologi.com dalam Google.com. 2014.
- Jackson, "Strobilus Jantan *Cycas rumphii* Miq.", www.shutterstock.com dalam Google.com. 2017.
- Klop, "Daun *Pinus merkusii* Jungh & De Vr.", www.pinterest.com dalam Google.com. 2016.
- Kris, "Daun *Cycas rumphii* Miq.", www.genersibiologi.com dalam Google.com. 2016.
- Leo, "Akar *Pinus merkusii* Jungh & De Vr.", www.shutterstock.com dalam Google.com. 2017.
- Paulo, "Akar *Gnetum gnemon* L.", www.genersibiologi.com dalam Google.com. 2015.
- Pertiwi, Agustina Ambar, *Penuntun Praktikum Botani Tumbuhan Tinggi*, Banjarmasin: UIN Antasari Banjarmasin, 2020.
- Pudjorianto, *Botani*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1995.
- Robert, "Akar *Cycas rumphii* Miq.", www.shutterstock.com dalam Google.com. 2017.
- Rocky, "Biji *Gnetum gnemon* L.", www.genersibiologi.com dalam Google.com. 2017.
- Saherr, "Batang *Gnetum gnemon* L.", www.genersibiologi.com dalam Google.com. 2018.
- Sanjaya, "Daun *Gnetum gnemon* L.", www.genersibiologi.com dalam Google.com. 2017.
- Sanjaya, "Strobilus *Pinus merkusii* Jungh & De Vr.", www.genersibiologi.com dalam Google.com. 2017.

Sumardi, I & A. Pudjoartanto, *Struktur dan Perkembangan Tumbuhan*, Yogyakarta: UGM, 1983.

Tjitrosoepomo, Gembong, *Morfologi Tumbuhan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1985.

Tjitrosoepomo, Gembong, *Taksonomi Tumbuhan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010.

William, "Strobilus Betina *Cycas rumphii* Miq.", www.shutterstock.com dalam Google.com. 2016.

H. EVALUASI

1. Jelaskan perbedaan ciri anak divisi dari divisi Pinophyta yang diamati pada praktikum I!

Jawabannya:

- a. Anak divisi Cycadophytina

Memiliki ciri morfologi seperti tumbuhan palem atau tumbuhan paku-pakuan, kayu lunak, tanpa trakea, strobilus jantannya sederhana, ovul dengan satu integument. Cycadophytina terdiri dari tiga kelas, yakni Lyginopteridopsida, Bennettiopsida dan Cycadopsida. Di antara kelas tersebut hanya Cycadopsida yang masih survive, sementara kedua kelas lainnya sudah punah. Contoh spesies dari anak divisi ini ialah pakis haji (*Cycas rumphii* Miq.)

- b. Anak divisi Pinophyta

Memiliki ciri morfologi tumbuhan berdaun tunggal, kayu tidak mempunyai trakea, relative padat, mikrostrombilus tunggal, ovul dengan satu integument. Pinophyta terdiri dari 3 kelas yaitu: kelas Ginkgoopsida, Cordaitopsida, dan Coniferopsida. Contoh spesies dari anak divisi ini ialah pinus (*Pinus markusi* Jungh & De Vr.).

- c. Anak divisi Gnetophytina

Merupakan tumbuhan Gymnospermae yang problematic dengan sifat-sifat morfologi yang menarik. Strobilus jantan dan betinanya majemuk, embrio 2 Cotyledon. Contoh spesies dari anak divisi ini ialah: Melinjo (*Gnetum gnemon* L.).